

Heinz Bachmann

Bildungsinstitutionen und Führung – eine schwierige Konstellation

Vorwort

Die vorliegende Publikation ist eine Sammlung von drei Artikeln, die 2017 verfasst wurden.

Abstract

Führungskultur an einer Hochschule – Chefsache oder eine Aufgabe für alle? Für einen Hochschuldidaktiker ein spannendes Thema! Aus hochschuldidaktischer Perspektive ist für eine gute Lehre nicht nur die didaktische Kompetenz der Dozierenden von Bedeutung, sondern auch institutionelle Rahmenbedingungen sind zentral. Wie wird Führung im Alltag erlebt? Welche Erwartungen verbinden wir mit Neubesetzungen von Führungskräften? Und wie gehen wir mit unfähigen Führungspersonen im Bildungsbereich um?

Inhaltsverzeichnis

Qualität im öffentlichen Bildungsbereich: Die Krux mit unfähigen Führungspersonen – eine Streitschrift	1
Führungskultur an einer Hochschule (I) – Chefsache oder eine Aufgabe für alle?	4
Führungskultur an einer Hochschule (II) – Changemanagement	9

Bibliografie

Bachmann, Heinz. «Bildungsinstitutionen und Führung – eine schwierige Konstellation.» (Sammlung von Artikeln, Zentrum für Hochschuldidaktik, Pädagogische Hochschule Zürich, 2019). doi: [10.5281/zenodo.3528164](https://doi.org/10.5281/zenodo.3528164)

2019

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3528164>

Zum Autor

Dr. Heinz Bachmann, langjähriger Dozent am Zentrum für Hochschuldidaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Daneben Beratertätigkeit für Hochschulen und Weiterbildungsorganisationen im In- und Ausland, Lehrbeauftragter für interkulturelle Kommunikation an der Universität Liechtenstein und Beauftragter für das Lilienberg Aktionsfeld Bildung & Sport. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und als Wahlbeobachter für die UNO, OSZE, EU.

Kontakt: heinz.bachmann@hispeed.ch

Qualität im öffentlichen Bildungsbereich – die Krux mit unfähigen Führungspersonen – eine Streitschrift

Der vorliegende Artikel ist im Oktober 2017 in der Verbandszeitschrift der Fachhochschuldozierenden Schweiz erschienen (2/2017; S. 13,14).

Nach bald 40 Jahren Berufsleben im Bildungsbereich beschäftigt mich bis heute eine Frage, die von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Schule ist: **Wieso ist es möglich, dass Personen mit mangelhaften Führungskompetenzen jahrelang leitende Positionen besetzen?** Und besetzen meine ich hier auch im Sinne von: anderen, fähigeren Menschen den Zugang zu diesen Stellen zu verunmöglichen. Die nachfolgenden Überlegungen beziehen sich dabei auf das System Volksschule - vom Kindergarten bis zur Lehrerbildung.

Dass es diese unfähigen Personen geben muss, legt schon die einfache Normalverteilung nach Gauss nahe, die nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch in Geistes- und Wirtschaftswissenschaften angewendet wird. Sie besagt, dass die Verteilungshäufigkeit einer bestimmten Variablen einer Glockenkurve gleicht. Der grösste Teil, ca. 70% liegt im Durchschnitt, ein kleinerer Teil von ca. 15% ist klar überdurchschnittlich und die verbleibenden ca. 15% sind demzufolge klar unterdurchschnittlich.

Abb. 1 Angenommene Häufigkeitsverteilung von Führungskompetenz bei Vorgesetzten; 68,3% aller Werte liegen im Bereich plus/minus einer Standardabweichung vom Mittelwert

Auf die Führungskompetenz bei Vorgesetzten im Bildungsbereich angewendet heisst das, dass ein grosser Teil – gegen 70% - durchschnittlich kompetent ist und diese Personen ihre Führungsaufgaben gut bewältigen, weitere ca. 15% sogar hervorragend. **An dieser Stelle soll betont werden, dass diese grosse Mehrheit im allgemeinen keinen Anlass zum Klagen gibt. Umso bedauerlicher ist es deshalb, dass auch deren Ruf oft in Frage gestellt wird infolge des problematischen Umgangs mit den Unfähigen.**

Dieses Papier will keine akademische Diskussion lancieren zur Begrifflichkeit von Führungskompetenz. Es geht auch nicht um die Bedeutung des situativen Kontextes, in dem Führung stattfindet. Das hier thematisierte Problem betrifft Führungspersonen, die fortgesetzt in verschiedenen Situationen immer wieder versagen und zwar in einer Weise, die augenfällig ist und sich über Jahre manifestiert.

Von Interesse sind in diesem Artikel vor allem die überdurchschnittlich guten und die überdurchschnittlich schlechten Führungspersonen. In privaten Unternehmen findet man übrigens die gleiche Verteilungskurve wie oben diskutiert. In einem gut geführten Unternehmen ist man sich dieser Herausforderung bewusst und versucht, sie mit entsprechenden Strategien zu meistern. Herausragende Führungspersonen werden speziell gefördert und mit Anreizen wie z.B. Lohnerhöhungen, Boni, bezahlten Weiterbildungen, Auslandsinsätzen oder Firmenwagen zu halten gesucht. Schlechte Führungskräfte versucht

man loszuwerden mit Kündigungen, Abschieben auf unwichtige Posten bis hin zu goldenen Fallschirmen und Frühpensionierungen. Ist die Unternehmensleitung nicht in der Lage selbständig das Problem zu lösen, werden entweder der Verwaltungsrat, die Aktionäre oder der Markt sich darum kümmern. Im letzten Fall bleiben die Kunden weg und das Unternehmen geht Bankrott.

Wie geht das nun im Bildungsbereich?

Als Junglehrer war mir relativ rasch klar, welche Kolleginnen und Kollegen (auch Lehrpersonen sind Führungskräfte, sind sie doch verantwortlich für ganze Klassen mit oft mehr als 20 Personen) ständig Probleme mit Ihren Schülerinnen und Schülern hatten. Über die Jahre zeichnete sich auch ab, dass eigentlich immer die gleichen Lehrpersonen „schwierige“ Klassen mit „schwierigen“ Eltern hatten. Später als Lehrervertreter in einer Schulpflege wurde mir bewusst, dass dieses Insiderwissen gar keines war, denn auch in der Behörde war man sich einig, welche Lehrpersonen ständig Anlass zu Kritik gaben. Trotz allgemeinem Wehklagen an Schulpflegesitzungen ist aber nichts Entscheidendes unternommen worden, auch wenn immer wieder frustrierte Eltern versuchten, ihr Kind zu einer anderen Lehrperson zu versetzen oder es sogar zu tumultartigen Zuständen an Elternabenden kam. In über drei Jahren in dieser Behörde habe ich es nie erlebt, dass eine Lehrperson entlassen wurde.

Als ich nach einem Zweitstudium in Psychologie als Schulpsychologe arbeitete, begegnete mir dieses Problem erneut und ich begann mich manchmal zu fragen, wer nun eigentlich sogenannte schwierig sei – das Kind oder deren Lehrperson. In meiner Funktion als Schulpsychologe kam es auch immer wieder zu Vermittlungsgesprächen zwischen betroffenen Kindern, deren Eltern und den zuständigen Lehrpersonen. Obwohl unglücklich im Beruf und zutiefst frustriert über die undankbaren Schülerinnen und Schüler, dachte keine der betroffenen Lehrpersonen daran, den Beruf zu wechseln – zu gross waren die Angst vor dem Unbekannten, die ökonomischen Zwänge z.B. eines mit Hypotheken belasteten eigenen Hauses oder die Mühe, einen anderen Beruf zu erlernen. Auch Versuche, die betroffenen Lehrpersonen bei Veränderungen zu unterstützen, liefen meist ins Leere. Diese Erfahrung deckt sich übrigens mit den Ergebnissen des Amerikaners Bridges, der in seinem Buch «The Incompetent Teacher» anhand einer Metaanalyse zu unfähigen Volksschullehrkräften in den USA zeigt, dass trotz teuren Stützangeboten die wirklich schlechten Lehrpersonen kaum in der Lage sind, ihre Situation zu verändern.

Mit dem Abschaffen der Beamtung und der Einführung der lohnwirksamen Mitarbeiterbeurteilung im Jahre 2000 im Kanton Zürich versuchte man, die Situation der Mitarbeitenden im Bildungsbereich den Arbeitnehmenden in der Privatwirtschaft gleichzustellen. Mit mässigen Erfolg, was den Umgang mit schlechten Lehrpersonen angeht. Wie eine Evaluationsstudie der Bildungsdirektion des Kantons Zürich sieben Jahre nach der Einführung ergeben hat, erzielten erstaunliche 98% der Lehrpersonen eine gute bis sehr gute Beurteilung. Wieso die Normalverteilung bei den Beschäftigten im Bildungsbereich ausser Kraft gesetzt ist, konnte mir bis anhin noch niemand plausibel erklären. Zwischendurch arbeitete ich für einige Jahre in einer privaten Stiftung mit Fokus auf Technische Zusammenarbeit in Entwicklungsländern. Hier erlebte ich zum ersten Mal, wie durch Fehlbesetzungen in der Führung entstandene Probleme mit Entlassungen erfolgreich gelöst wurden.

Auch an Pädagogischen Hochschulen beobachte ich die gleichen Mechanismen. Führungspersonen mit mangelnder Leistung werden nicht sanktioniert oder entlassen. Entsprechende Defizite müssen dann vom Umfeld mit einem Mehraufwand kompensiert werden oder es werden zusätzlich Personen eingestellt, die die Aufgaben der Führungsperson erledigen – selbstverständlich ohne die entsprechende Funktion oder Entlohnung, aber sicher mit zusätzlichen Lohnkosten.

Man könnte nun argumentieren, dass es in den fraglichen Fällen um eine Güterabwägung zwischen den Einzelinteressen der unfähigen Führungsperson und dem Allgemeinwohl gehe und darum oft für die einzelne Person Stellung bezogen wird. Ob allerdings den unfähigen Führungspersonen längerfristig einen Gefallen getan wird, wenn sie permanent überfordert sind, ist zumindest diskussionswürdig - von den Folgen für das betroffene Umfeld einmal abgesehen. Oft ist ein Ende mit Schrecken einem Schrecken ohne Ende vorzuziehen.

Kurzfristig kann aber davon ausgegangen werden, dass sich die kritisierten Führungspersonen vehement gegen eine Veränderung wehren. Die zuständigen Vorgesetzten scheuen die Auseinandersetzungen mit ihnen, zu unangenehm sind diese und nicht selten werden dann auch Rechtsanwälte bemüht und es beginnt meist ein Taktieren, Lügen, Hauen und Stechen auf Seite der Angeschuldigten. Je höher die Position desto wahrscheinlicher ist diese Entwicklung.

Ein weiteres Argument für das Nichthandeln ist der Hinweis auf Kontrollinstanzen. Allen voran Hochschulräte und zuständige Kantonsräte oder Regierungsräte. Vergleichbar einem Verwaltungsrat in der Privatwirtschaft haben sie eine entsprechende Aufsichtspflicht. Die Erfahrung zeigt aber, dass diese Instanzen zu weit weg sind vom Geschehen, um entsprechende Korrekturen einzuleiten. Auf dem Papier schauen solche Kontrollinstanzen zwar gut aus, ob sie allerdings effektive Instrumente sind, das beanstandete Problem zu lösen, ist eine andere Frage. Es ist ja auch nicht so, dass die Hochschulen komplett unfähig agieren. Dank engagierten Mitarbeitenden wird trotz schlechten Führungspersonen und nicht wegen ihnen gute Arbeit geleistet. Allerdings leidet die Innovationskraft und Motivation der Mitarbeitenden unter solchen Umständen. Und da haben wir dann die zweite Baustelle, am oberen Ende der Normalverteilung. Kompetente Mitarbeitende, die Missstände sehen aber entsprechende Korrekturen vermissen, verlassen die Institution, wenn ihnen der Glaube auf Veränderung abhandenkommt. Die schlechtesten bleiben und die besten gehen oft, da sie auch an anderen Orten willkommen sind. Und damit haben wir ein Qualitätsproblem an den Hochschulen.

Wenn Mitarbeitende solche Missstände zur Sprache bringen, werden sie erfahrungsgemäss ignoriert oder zur Raison gebracht. Eher hackt eine Krähe einer anderen ein Auge aus, als dass Vorgesetzte andere Vorgesetzte entlassen; vorher wird den kritischen Mitarbeitenden nahegelegt zu kündigen, wenn sie so unzufrieden seien mit ihrem Arbeitsplatz. In trauriger Erinnerung sind die Missstände im Sozialamt der Stadt Zürich vor einigen Jahren. Trotz vielen Versuchen von Mitarbeitenden die Fehler zu thematisieren, half am Schluss nur der Gang an die Öffentlichkeit. Diese Strategie ist aber zweifelhaft. Selbst wenn sich dann in der Folge des Ganges an die Öffentlichkeit etwas ändert, ist die Gefahr gross, dass der oder die Überbringer der schlechten Nachricht geköpft werden – wie im Falle des erwähnten Sozialamtes, wo beiden Whistleblowern gekündigt wurde mit juristischem Nachspiel. Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass mit dem Gang an die Öffentlichkeit eine ganze

Institution in Frage gestellt wird, obwohl es nur um einzelne fehlbare Führungspersonen geht, die aber einen grossen Einfluss haben.

Die Lösung ist dabei so einfach wie offensichtlich – man müsste unfähige Führungspersonen einfach entlassen.

«Es war schon immer so und es wird auch immer so sein» ist die beliebteste Ausrede für die Bequemlichkeit, an den bestehenden Zuständen nichts ändern zu wollen. (Gerald Dunkl)

Autor: Heinz Bachmann. Der Autor dieses Beitrages arbeitete lange Jahre als Sekundarlehrer an Schulen im Kanton Zürich. Nach einem Zweitstudium in Psychologie war er als Schulpsychologe tätig, bevor er als Bildungsexperte in die Entwicklungszusammenarbeit wechselte. Heute ist er als Dozent an einer Pädagogischen Hochschule beschäftigt.

Literatur

Bridges, E.M. (2013). *The Incompetent Teacher: Managerial Responses*. Abingdon: Routledge.

Führungskultur an einer Hochschule

Autor: Heinz Bachmann

Januar 2017

Führungskultur an einer Hochschule – Chefsache oder eine Aufgabe für alle?

Es gibt keine schlechten Mannschaften, Marschall - es gibt nur schlechte Offiziere.

Napoleon Bonaparte der Erste

Das Jahr 2017 steht an der Pädagogischen Hochschule Zürich im Zeichen der Führungskultur. Für einen Hochschuldidaktiker ein spannendes Thema! Aus hochschuldidaktischer Perspektive ist für eine gute Lehre nicht nur die didaktische Kompetenz der Dozierenden von Bedeutung, sondern auch institutionelle Rahmenbedingungen sind zentral. Wie erleben wir Führung in unserem Alltag? Welche Erwartungen verbinden wir mit Neubesetzungen?

Die vorliegenden Überlegungen und Gedanken zur Führungskultur an unserer Hochschule verstehe ich als Einladung zu einer Diskussion mit dem Ziel, ein breiter abgestütztes Verständnis dafür zu entwickeln. Dabei bin ich mir bewusst, dass meine Perspektive eine unter vielen ist und viel auch mit meinen eigenen Erfahrungen in und mit dieser Institution zu tun hat.

Managementklassiker

Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme zu lösen: die Schwerkraft und der Papierkrieg. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden.

*Wernher von Braun
(Vater der ersten Mondrakete)*

Je komplexer Organisationen sind, desto grösser wird ihr Planungsbedarf und damit die Anforderungen an die Administration. Dabei kommt es zum Paradox, dass die Verwaltung plötzlich wichtiger wird als das eigentliche Kerngeschäft:

Im Umgang mit der zunehmenden Komplexität einer Organisation setzt das heutige Management einseitig auf Reduktionsstrategien. Nicht nur öffentliche Verwaltungen befassen sich mittlerweile mehr mit sich selbst als mit den eigentlichen Aufgaben. Dies hat niemand gewollt; jeder hat es gut gemeint. (...) Die Erkenntnis, zu der wir gelangen müssen, heisst: In komplexen Systemen wie Unternehmen erzeugt der Versuch der Komplexitätsreduktion mittels Planung, Organisation und Administration eben das zu Vermeidende – nämlich (Eigen-)Komplexität. (Wüthrich et. al., 2006, S. 28)

Die Beschäftigung eines Unternehmens, einer Institution mit sich selbst, beschreibt Northcote Parkinson sarkastisch in seinem Managementklassiker Parkinsons Gesetz (2005). Basierend auf persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen stellt er fest, dass Vorgesetzte tendenziell dazu neigen, die Zahl ihrer Untergebenen zu erhöhen, nicht aber die ihrer Konkurrenten. Es werden also immer mehr Leute eingestellt, wobei sorgfältig darauf geachtet wird, dass die Neuzugänge leistungsschwächer sind als der Chef oder die Chefin. Das führt dazu, dass Organisationen sich aufblähen und gleichzeitig immer leistungsunfähiger werden. Die zunehmende Zahl an Leuten fördert auch die Verantwortungsdiffusion.

Niemand fühlt sich mehr direkt zuständig oder verantwortlich. Resignation macht sich breit und an Veränderungen glaubt man je länger je weniger.

Münzt man all diese Erkenntnisse auf unsere Hochschule um, stellen sich folgende Fragen:

- Wollen wir uns wirklich mit dem heutigen Zustand der Bürokratisierung abfinden?
- Was macht dieses Verwaltete- statt Geführtsein mit uns? Werden wir alle zunehmend zu Verwaltern im Umgang mit unseren Studierenden statt Freiräume, Individualität und Kreativität zu ermöglichen?
- Wieviel Führung und Verwaltung braucht es überhaupt in einer Expertenorganisation? Zunehmend setzen innovative Unternehmen, aber auch staatliche Institutionen auf Selbstorganisation – ist das undenkbar bei uns an der PHZH?
- Nutzen wir unsere Freiräume oder setzen wir Vorgaben der Verwaltung akribisch um, um möglichst alle Verantwortung abschieben zu können?
- Wenn Führungspersonen eingestellt werden: Braucht es sie wirklich und gibt es entsprechende Stellenprofile, die abbilden, was von den Personen erwartet wird?
- Machen Führungspersonen das, was sie gemäss Stellenprofil tun sollten oder vor allem das, was sie gut können und gern machen – was unter Umständen also wenig bis gar nichts mit dem Grundauftrag zu tun hat?
- Delegieren sie ihre eigenen Aufgaben und brauchen darum Geschäftsstellen und Bereichsleitungen?
- Werden fähige und kritische Mitarbeitende eingestellt oder nur Leute, die tendenziell schwächer sind und es nicht wagen werden, Kritik zu äussern?

Sprechen wir, die Verantwortlichen der Aus- und Weiterbildung, der Forschung und der Verwaltung im metaphorischen Sinne überhaupt noch dieselbe Sprache? Ich unterstelle allen Beteiligten, dass sie das Wohl der Hochschule im Blick haben. Meinen die einen damit vielleicht Imagepflege, «risk management» und Bewahrung und die andern vor allem Kreativität, Offenheit für Neues, Veränderungen? Sind in den Augen der einen Regeln Mittel zum Zweck, die man bei Bedarf zum Wohl des Ganzen nicht nur biegen darf sondern sogar muss? Oder sind Regeln für andere die Basis des Vertrauens der Zusammenarbeit und müssen darum unter allen Umständen befolgt werden? Sind darum die einen in den Augen der anderen Betonköpfe respektive verantwortungslose Chaoten?

Vertrauen

Wer nicht genügend vertraut, wird kein Vertrauen finden.

Laotse

Aus der Vertrauensforschung (Luhmann 2014) weiss man, dass ökonomische Überlegungen ein zentrales Motiv in der Vertrauensbildung sind. Wenn ich jemandem vertraue, erspare ich mir die Mühe, alles ständig in Frage zu stellen. Ich kann meine Energie positiv nutzen, anstatt ständig auf der Hut zu sein, mir mögliche Blößen zu geben. Umgekehrt mündet Misstrauen in einen Kontrollzwang, der alles reglementieren und überprüfen will, was mit hohen Kosten und Aufwand verbunden ist.

Führungspersonen mit einem Leistungsausweis, vergangenen und gegenwärtigen Erfolgen, reicher Erfahrung, Fachkompetenz und personalen Kompetenzen überzeugen. Ein fachliches, politisches und persönliches Netzwerk, das in den Dienst der gemeinsamen Sache gestellt wird, wird positiv vermerkt. Lernbereitschaft ist wichtig, aber wenn sich das Gefühl breitmacht, dass nur gelernt und nichts eingebracht wird, nagt das an der Glaubwürdigkeit und untergräbt das Vertrauen. Visionen, basierend auf eigenen Erfahrungen und weitem Denken, gepaart mit Begeisterungsfähigkeit und der Fähigkeit, Ressourcen zu mobilisieren, motivieren. Mitarbeitende erwarten, dass Vorgesetzte besser sind, mehr oder anderes können als sie selber – sonst brauchen sie keine Führung. Risikobereitschaft, Entscheidungsfreude, Verantwortungsbereitschaft werden geschätzt. Rückendeckung geben für Mitarbeitende und deren Projekte ist vertrauensbildend. Taten sind wichtiger als Worte. Wird man überall behindert statt unterstützt, verliert man das Vertrauen, aber auch den Schwung, Risikos einzugehen und Neues zu wagen.

Tendieren die Erwartungen an die Anderen mittlerweile gegen Null? «Die da oben kannst du eh vergessen! Die da unten machen eh was sie wollen!» Vertrauen unter solchen Umständen ist schwierig.

Menschenbild

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.

Volksmund

Unter dem Namen Theorie X und Theorie Y formulierte McGregor (1960) eine Organisationstheorie, die sich mit Erwartungen in Form von Menschenbildern und deren Konsequenzen auf das Verhalten der Mitarbeitenden befasst. Beim Menschenbild X begreift man den Menschen als ein Wesen, das von Natur aus arbeitsscheu, träge und egoistisch ist. Verantwortungslosigkeit und Passivität dominieren. Um solche Mitarbeitenden zu führen, braucht es vor allem klare Regeln, häufige Kontrollen und konsequente Strafen. Bei der Theorie Y wird der Mensch als initiatives, tendenziell verantwortungsvolles, motiviertes Wesen begriffen. Führung besteht vor allem im Schaffen von Freiräumen und man setzt primär auf Selbstkontrolle. Interessant ist nun, dass in verschiedenen Studien gezeigt wurde, dass sich Mitarbeitende, je nachdem wie ihnen begegnet wird, auch entsprechend verhalten.

Welche Menschenbilder werden bei uns an der PHZH gepflegt? Wie sehen wir uns selber, unsere Kolleginnen und Kollegen? Welches Verhalten legen wir darum an den Tag?

Das Kerngeschäft der Führung

Wie du gesät hast, so wirst du ernten.

*Marcus Tullius Cicero
(Römischer Redner und Politiker)*

Eine zentrale Aufgabe jeder Führungskraft ist es, die richtigen Leute zu rekrutieren und sich von Falschen zu trennen. Das erste macht Freude, das zweite ist sehr unangenehm. Wagt man es, Fehlbesetzungen zu korrigieren? Wie geht man mit Fehlbesetzungen in Führungspositionen um? In Unternehmungen führt man primär über das Budget. Wie sehen die Führungsinstrumente mit Konsequenzen an der PHZH aus? Gibt es Möglichkeiten, gute Leute zu halten und Unfähige zu entlassen? Wird geführt oder nur verwaltet?

Führungspersonen sind auch nur Menschen

Wir brauchen nicht zu tun, was andere von uns erwarten. Es genügt vollkommen, wenn wir tun, was wir von den anderen erwarten.

Ernst Fertl

Führungspersonen sind auch nur Menschen, das ist klar. Je grösser allerdings die Schere zwischen dem Führungsanspruch und der Leistungsbilanz ist, desto kritischer und zweifelnder wird man. Die Führungskultur ist aber nicht nur eine Angelegenheit der Führung, sondern auch der Geführten. In Abwandlung der berühmt gewordenen Rede mit dem *Ruck* des ehemaligen, kürzlich verstorbenen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog gilt in diesem Falle: Durch die PHZH muss endlich ein *Ruck* gehen. Alle sind angesprochen, alle müssen Zugeständnisse machen, alle müssen mitmachen. Der Reformstau ist unübersehbar. Mutlosigkeit, erdrückende Bürokratie und zunehmende Resignation müssen überwunden werden.

Wie eingangs erwähnt, würde ich mich freuen, wenn weitere Kolleginnen und Kollegen aber auch Vorgesetzte unter uns den ins Spiel gebrachte Ball annehmen würden, um ihn weiter zu spielen. Widerspruch aber auch Zustimmung sind erwünscht!

Literatur

Luhmann, N. (2014) (5. Auflage). Vertrauen - ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Konstanz: UVK.

McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill.

Parkinson, C.N. (2005). Parkinsons Gesetz. Düsseldorf: Verlagsanstalt Handwerk GmbH.

Wüthrich, H.A., Osmetz, D., Kaduk, S. (2006). Musterbrecher – Führung neu leben. Wiesbaden: Gabler.

Angaben zum Autor

Der Autor dieses Beitrages – Heinz Bachmann - ist Dozent am Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung der PHZH. Er war 15 Jahre Sekundarlehrer naturwissenschaftlicher Richtung an Schulen im Kanton Zürich. Daneben hat er auf verschiedenen Stufen in Afrika, Lateinamerika und Asien vom Kindergarten bis zur Sekundarschule und vom Gymnasium bis zur Hochschule unterrichtet. Nach einem Zweitstudium in Psychologie an der Universität Zürich, wo er auch dissertiert hat, war er als Lehrerberater und Schulpsychologe tätig. Seit 2005 arbeitet er an der PHZH nach einem siebenjährigen Abstecker in der Entwicklungszusammenarbeit.

Rückmeldungen bitte per Mail an: heinz.bachmann@phzh.ch

Führungskultur an einer Hochschule (II)

Autor: Heinz Bachmann

Februar 2017

Führungskultur an einer Hochschule – Changemanagement

Ein Erfolgsmodell kann ich dir nicht geben; aber ich kann dir sagen, was zum Misserfolg führt; der Versuch jedem gerecht zu werden.

Herbert Swope

In den vergangenen Tagen wurde ich immer wieder auf den Artikel «Führungskultur an einer Hochschule – Chefsache oder eine Aufgabe für alle?» angesprochen. Irritiert haben offensichtlich die Verteilaktion in die persönlichen Postfächer, der Absender und die fehlende Absegnung von oben. Ein Kollege hat seine Verwunderung darüber folgendermassen ausgedrückt: «Der Text gefällt mir. Er greift wichtige Themen auf und regt mich zum Denken an. Es ist allerdings alles etwas ungewöhnlich an dieser Aktion - machst du das im Auftrag des Rektors?» Im Gegenteil – dieses Vorgehen ist von keinem Vorgesetzten abgesegnet und erfolgt in eigener Verantwortung. Und nein, es steht davon auch nichts in einer individuellen Leistungsvereinbarung. Der Text wurde in der Freizeit geschrieben, der Offsetdruck von je 300 Exemplaren hat die PHZH nichts gekostet, sondern wurde durch Aussenstehende ermöglicht.

Die Irritation war beabsichtigt! Ob sie ein Fehler war, wie von Vorgesetzten kritisiert, kann aus heutiger Sicht noch nicht abschliessend beurteilt werden; dazu fehlt der nötige zeitliche Abstand. In einem Jahr wird sich zeigen, ob sich etwas bewegt hat. Ich halte es allerdings wie Elbert Hubbard, der einmal treffend formuliert hat: «Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.»

Die Reaktionen – positive wie negative – halten sich bis jetzt im Rahmen des Erwarteten. Es tut mir leid, wenn ich in meinem engeren Umfeld Unverständnis ausgelöst habe oder sich das Gefühl, übergangen zu werden, einstellte. Das hat Kränkungspotenzial, das ist mir bewusst, war aber nie meine Absicht. Es geht hier weniger um Einzelpersonen als um eine systemische Sichtweise.

Timing, surprize, opportunities sind im **change management** zentral (siehe auch Harvard Business Review on Change 1998). Das Timing war aus subjektiver Sicht perfekt, weil die Stellenausschreibungen für die drei Prorektoratsstellen bevorstehen. Es besteht die wohl einmalige Gelegenheit bei der Stellenbesetzung von drei Führungspersonen der ersten Führungsebene mitzureden. Diese Gelegenheit sollte nicht verpasst werden. Die Überraschung ist gelungen – die Aktion hat irritiert und Diskussionen ausgelöst. Die Gelegenheit ist perfekt. Der neue Rektor hat die gegenwärtigen Probleme nicht verursacht. Es ist für ihn deshalb einfacher zuzuhören, als wenn er Teil der thematisierten Probleme ist.

Um ein Bild zu bemühen: Um eine eingerostete Schraubenmutter vom Bolzen zu lösen, braucht es manchmal einen Hammerschlag – den berühmten Ruck. Nachher muss man die Mutter allerdings doch in Kleinarbeit herausdrehen. **Ob der Ruck also Erfolg haben wird, hängt entscheidend davon ab, was in diesem Jahr passieren wird – also auch vom Lesenden dieser Zeilen.** Entscheidend dafür ist die kritische Masse, die es für Veränderungen braucht (Ball 2005). Ist das Unbehagen wirklich nur das Anliegen eines Einzelnen oder handelt es sich um ein Thema, das uns alle angeht?

Managementklassiker – das Peter-Prinzip

Zu viel des Guten ist meist von Übel.

Tom Borg

Bei Kritik neigen wir dazu, alles persönlich zu nehmen oder verfallen dem Irrtum, unser eigenes Verhalten in Organisationen als etwas Besonders und Einmaliges zu begreifen. Tatsächlich gibt es praktisch in allen Unternehmungen und Organisationen unabhängig von Ort und Zeit Phasen und Zustände, wie sie im ersten Artikel unter dem Titel «Management Klassiker» thematisiert wurden. Auch das nachfolgend beschriebene Peter-Prinzip ist nicht ein Spezifikum von pädagogischen Hochschulen, sondern hat nach Peter&Hull (2007) universellen Charakter. Sie schreiben:

Genügend Zeit und genügend Rangstufen in einer Hierarchie vorausgesetzt, steigt jeder Beschäftigte bis zu seiner Stufe der Inkompetenz auf und verharrt dort. Die Schlussfolgerung daraus lautet: Nach einer gewissen Zeit wird jede Position von einem Mitarbeitenden besetzt, der unfähig ist, seine Aufgaben zu erfüllen (S. 26).

Was damit konkret gemeint ist, illustrieren Peter&Hull mit vielen Beispielen - unter anderem auch aus dem Schulbereich. Eine junge Frau, die nach einem mittelmässigen Studienabschluss Lehrerin wird, gerät bei den kleinsten disziplinarischen Problemen in der Klasse an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Nach Peter&Hull hat sie schon als Klassenlehrerin ihre Stufe der Unfähigkeit erreicht. Ein junger Mann mit besten Maturanoten und gutem Studienabschluss wird ein allseits beliebter und äusserst kompetenter Lehrer. Aus diesem Grund wird er zum Schulleiter befördert, wo er total versagt, weil ihm die damit verbundenen Managementaufgaben einfach nicht liegen. Auch er hat seine Stufe der Inkompetenz erreicht – allerdings auf einem höheren Niveau als seine Kollegin.

Peter&Hull machten noch eine weitere Beobachtung: Um ein solches System zu stabilisieren gibt es Pseudo-Beförderungen, nutzlose Positionen und störende Mitarbeitende werden konsequent entfernt. Zu den störenden Mitarbeitenden zählen vor allem die extrem Kompetenten, weil sie als Sand im Getriebe empfunden werden und die allgemeine gegenseitige Schonhaltung in Frage stellen und die Ruhe stören.

Erfolgreiche Organisationen wissen um diese Gesetzmässigkeiten und schaffen deshalb Möglichkeiten für ein Zurückkehren auf eine Stufe, wo man vor dem vermeintlichen Karrieresprung erfolgreich war, ohne dass der oder die Betroffene das Gesicht verlieren muss; auch Frühpensionierungen sind bewährte Instrumente, um das Problem aktiv anzugehen. Es ist allerdings so, dass bei den Betroffenen nicht immer die Einsicht für die Überforderung vorhanden ist oder ein möglicher Statusverlust höher gewichtet wird als das Eingestehen eines Fehlers. Dann wird taktiert, gelogen, gehauen und gestochen (Bauer-Jelinek 2007), was einer der Gründe ist, wieso viele Vorgesetzte ihrer Führungsverantwortung nicht nachkommen – zu unangenehm sind solche Auseinandersetzungen und nicht selten werden dann auch Rechtsanwälte bemüht – je höher die Position, desto wahrscheinlicher diese Entwicklung. **Wer diese entscheidende Führungsverantwortung aber nicht wahrnimmt, hat selber seine Stufe der Inkompetenz erreicht.**

Neue Herausforderungen oder die permanente Überforderung

Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.

Konfuzius

Wir leben in einer Zeit, in der viele bewährte Gewissheiten in Frage gestellt werden und ständig nach neuen Wegen für die heutigen und zukünftig zu erwartenden Herausforderungen gesucht wird. Oft wird dabei auf Konzepte gesetzt, die verheissungsvoll klingen, in der Theorie einleuchten, uns aber im Alltag immer wieder überfordern.

Die Forderung nach **Innovationen** ist allgegenwärtig, aber wenn vertraute Wege verlassen werden, beharren Vorgesetzte plötzlich wieder auf Regeln und fordern das Befolgen von alten Mustern (Wüthrich et al. 2006). Wir sehen uns als **Expertenorganisation**, in der Rollen oft nicht mehr klar

definiert sind und es durchaus vorkommen kann, dass Vorgesetzte phasenweise zu Mitarbeitenden werden und umgekehrt. Wir wissen um die dabei entstehenden Rollenkonflikte und sind trotzdem überfordert und gekränkt, wenn wir selber davon betroffen sind (Thomann&Zellweger 2016). Wir setzen auf **Selbstverantwortung** (Sprenger 2007), Eigeninitiative und Freiräume bei den Studierenden, nehmen aber sofort davon Abstand, wenn das Resultat nicht unseren Vorstellungen entspricht. Wir streben nach **Leadership** und enden als Verwalter (House, J.R. et al. 2004). Alle reden vom Pflegen einer **Fehlerkultur**, doch wehe wenn einer einen Fehler macht – da versagen wir dann die notwendige Rückendeckung. Wir provozieren bei unseren Studierenden **Irritationen**, die wir als Chance für einen Lernprozess begreifen. Werden wir aber selber solchen Irritationen ausgesetzt, ärgern wir uns und finden es eine Zumutung. **Heterogenität** wird als Chance verkauft, aber die meistens fürchten sich davor. Es wird von **lernenden Organisationen** geschwärmt (Kühl 2000), aber jede Veränderung der Organisation wird als Bedrohung aufgefasst.

Wir fordern **Ambiguitätstoleranz** (Taleb 2012) und verzweifeln an einer Welt, die wir nicht mehr verstehen. Diese double bind Situationen machen uns auf die Dauer krank. Krank nicht unser ganzes Schulsystem, unsere Gesellschaft an diesen Widersprüchen (Bachmann et al. 2009)? Sollten wir vielleicht wieder etwas bescheidener werden in unseren Ansprüchen im Wissen darum dass die Menschen nicht perfekt sind?

Fertig mit Schulterklopfen

Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuch einmal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist.

Dalai Lama

Auf den Artikel zur Führungskultur erhielt ich verschiedene positive Rückmeldungen aus dem Kollegenkreis, die mich sehr gefreut haben. Hier ein Beispiel eines solchen Feedbacks:

Lieber Heinz - besten Dank für deine Schrift zur Führungskultur an der PH Zürich. Du triffst den Nagel wieder einmal auf den Kopf. Ich bin ja seit Beginn der PH dabei und muss sagen, dass dieses Thema seit den Anfängen immer wieder zu Diskussionen unter Dozierenden Anlass gibt. Leider meist negativer Art. Es ist sozusagen ein Dauerbrenner.

Ich habe eigentlich nichts gegen Führung, wenn es denn eine ist und sie mich in meiner täglichen Arbeit unterstützt. Leider sehe ich da weder in fachlicher Hinsicht, noch viel weniger punkto Personalführung wirklich eine Führung. Gewisse Faktoren wie Transparenz, Wohlwollen, Vertrauen hören sich dabei wie Fremdworte an. Dies zieht sich durch alle Führungsebenen durch. Ich bin froh, dass du Courage hast und deine (kritischen) Gedanken öffentlich machst und keine Angst vor Reaktionen hast. Chapeau!

Ich schätze solche aufmunternden Worte und war wirklich froh darum, als mir als Folge dieser Aktion plötzlich eine steife Brise ins Gesicht blies. Sie lösen allerdings das angesprochene Problem nicht. Was wir brauchen, sind nicht einzelne, sondern viele Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitende und Vorgesetzte aller Führungsstufen, die endlich die Komfortzone verlassen und miteinander in einen Diskurs über Führungskultur treten und sich vor allem entsprechend verhalten – Konflikte sind dabei unvermeidlich und müssen ausgehalten werden. Dabei gilt es, das Gesamtziel nicht aus den Augen zu verlieren: **Es geht darum, unsere Hochschule als Ganzes weiter zu entwickeln und kompetente, mündige Studierende auszubilden, die in der Arbeitswelt bestehen können und das in einem Klima von Wohlwollen, Vertrauen und Freude.**

Wir sind keine Feinde (!), sondern teilen dieses Ziel, auch wenn wir manchmal unterschiedliche Vorstellungen über die Zielerreichung haben. Sich das immer wieder einmal in Erinnerung zu rufen ist wichtig. Sich von Zeit zu Zeit mit sich selber zu beschäftigen ist in Ordnung, aber die wahren Herausforderungen liegen ausserhalb der Pädagogischen Hochschule: «Since we live in an age of innovation, a practical education must prepare a man for work that does not exist and cannot yet be clearly defined (Management Guru Peter Drucker).

Und zum Schluss: **Kultur kann man nicht verordnen, die lebt man!**

Literatur

Bachmann, H. et al (2009). Ist unsere Schule noch zeitgemäss und artgerecht? Sauerländer: Aarau.
Gratis Download: https://phzh.ch/MAPortrait_Data/89081/12/200210_Bachmann_Artgerecht_L2.pdf

Ball, P. (2005). Critical Mass – how one thing leads to another. Arrow Books: London.

Bauer-Jelinek, C. (2007). Die geheimen Spielregeln der Macht und die Illusion des Gutmenschen.
Ecowin: Salzburg.

Different Authors (1998). Harvard Business Review on Change. Harvard Business School Press: Boston.

House, J.R. et al. (2004). Culture, Leadership and Organizations. Sage Publications: London.

Kühl, S. (2000). Das Regenmacher-Phänomen – Widersprüche und Aberglaube im Konzept der lernenden Organisation. Campus: Frankfurt.

Peter, L.J.; Hull R., Das Peter-Prinzip oder die Hierarchie der Unfähigen (2001).

Sprenger, R. (2007). Das Prinzip Selbstverantwortung. Campus: Frankfurt

Taleb, N.N. (2013). Antifragilität – Anleitung für eine Welt, die wir nicht mehr verstehen. Knaus: München.

Thomann, G., Zellweger, F. (2016). Lateral führen. Hep: Bern

Wüthrich et al. (2006). Musterbrecher – Führung neu leben. Gabler: Wiesbaden

Angaben zum Autor

Der Autor dieses Beitrages arbeitet seit 2005 als Dozent an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Vor seinem Wechsel an die PHZH war er sieben Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, wo er zuletzt als Programmverantwortlicher für eine schweizerische Stiftung für technische Zusammenarbeit in Ecuador und Peru in leitender Funktion tätig war.

Rückmeldungen bitte per Mail an: heinz.bachmann@phzh.ch